
ANÁLISE DO FUNCIONAMENTO E DA CONFIABILIDADE DE ARRANJOS DE SUBESTAÇÕES NO SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.15298450

Monilson de Sales Costa¹

¹Doutorado em Engenharia Elétrica – Universidade Federal do Ceará

E-mail: monilsonsalles@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0966560202865601>

RESUMO: O Brasil possui um Sistema Elétrico de Potência interligado e de dimensões continentais, que depende de subestações para conectar os sistemas de geração, transmissão, distribuição e consumo. Essas subestações, compostas por equipamentos como transformadores e disjuntores, podem ser classificadas com base no tipo, forma de instalação, operação, nas funções desempenhadas e no nível de tensão, apresentando diferentes arranjos. A escolha do arranjo ideal é fundamental, pois influencia diretamente a confiabilidade, o custo e a flexibilidade operacional da subestação. Arranjos mais simples, como o barramento simples, apresentam menor confiabilidade, já que falhas podem causar o desligamento completo da subestação, mas possuem menor custo de implantação. Por outro lado, arranjos mais complexos, como barramento duplo disjuntor duplo, barramento a disjuntor e meio e barramento em anel, oferecem maior confiabilidade e flexibilidade, porém com custos mais elevados. Assim, o planejamento e o projeto de subestações devem considerar critérios essenciais, como normas técnicas aplicáveis ao sistema elétrico, confiabilidade exigida, custos de implantação e flexibilidade para operação e manutenção. Este estudo aborda os principais tipos de arranjos de subestações no sistema elétrico de potência, analisando sua complexidade operacional, flexibilidade, confiabilidade e custos. A avaliação técnica realizada permite comparar as diferentes configurações, destacando suas vantagens e desafios. Por fim, são sintetizados os principais resultados, fornecendo uma visão abrangente sobre a adequação de cada arranjo às necessidades do sistema elétrico.

Palavras-chave: Confiabilidade; Flexibilidade; Sistema Elétrico de Potência; Subestações.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil, com suas dimensões continentais, possui um Sistema Elétrico de Potência (SEP) singular, caracterizado por uma ampla malha de geração e transmissão interligadas. Segundo a Empresa de Pesquisa Energética - EPE [3], a matriz elétrica nacional é predominantemente hidro-térmica-eólica, ou seja, a geração de energia elétrica é majoritariamente proveniente de usinas hidrelétricas, termelétricas e eólicas, que juntas correspondem a uma parcela significativa da produção de energia elétrica do país, conforme ilustrado na Figura 1.

De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS [15], a interconexão dos sistemas elétricos, por meio da malha de transmissão, propicia a transferência de energia

entre subsistemas, permite a obtenção de ganhos sinérgicos e explora a diversidade entre os regimes hidrológicos das bacias. A integração dos recursos de geração e transmissão permite o atendimento ao mercado com segurança e economicidade.

Figura 1 - Matriz Elétrica Brasileira.

Fonte: EPE [3].

De acordo com Monteiro [13], as usinas responsáveis por gerar energia elétrica para abastecer residências, indústrias, geralmente, ficam distantes do ponto de consumo final. Assim, a rede de transmissão de energia elétrica e suas subestações assumem relevante importância para realizar o transporte da energia gerada num ambiente onde são exigidos altos níveis de desempenho e segurança.

Segundo Carleto [2], uma subestação pode ser definida como um conjunto de equipamentos interligados com o objetivo de controlar o fluxo de energia, alterar os níveis de tensão e corrente elétrica, bem como fornecer proteção e comando ao SEP. Além disso, as subestações são instalações de convergência entre as linhas de transmissão e de distribuição de energia. A Figura 2 apresenta um esquema do SEP, destacando as linhas de transmissão e subestações como elementos fundamentais na interligação entre os diferentes sistemas que o compõem.

Figura 2 - Diagrama Unifilar Exemplificado do SEP.

Fonte: EPE [3].

Ainda segundo Carleto [2], as subestações podem ser classificadas de acordo com o seu tipo, a sua função, as formas de instalação, os níveis de tensão e as formas de comando e operação. A Figura 3 apresenta o fluxograma com o resumo dessas classificações.

Figura 3 – Classificação das Subestações.

Fonte: Autoria Própria.

Dado o papel fundamental das subestações no funcionamento do SEP, torna-se essencial um entendimento aprofundado dessas instalações. Compreender seu funcionamento não apenas capacita engenheiros, técnicos e operadores a tomarem decisões mais eficientes e seguras, mas também permite que qualquer pessoa interessada tenha uma visão mais clara sobre como a energia elétrica é transmitida e distribuída até chegar às residências. Esse conhecimento contribui para a valorização da infraestrutura elétrica e para a conscientização sobre a importância da confiabilidade e da eficiência no fornecimento de energia.

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo geral apresentar os principais arranjos de subestações presentes no sistema elétrico, explicando seu funcionamento de maneira acessível. Além disso, busca-se destacar a confiabilidade desses arranjos diante de falhas e sua relação com a interrupção no fornecimento de energia aos consumidores. Por fim, enfatiza-se a interdependência entre arranjos, confiabilidade e custo, considerando que esses fatores são fundamentais no planejamento e no projeto de subestações.

Os objetivos específicos deste trabalho são:

- Identificar e descrever os principais tipos de arranjos de subestações presentes no sistema elétrico de potência.
- Avaliar tecnicamente os diferentes arranjos de subestações, considerando a complexidade da operação.
- Analisar a relação entre o tipo de arranjo, a flexibilidade operacional, a confiabilidade e os custos envolvidos.
- Sintetizar os resultados da avaliação, destacando as principais conclusões sobre os arranjos de subestações.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada para o desenvolvimento deste trabalho foi estruturada em etapas sequenciais, visando uma análise aprofundada do sistema elétrico de potência e das subestações.

As etapas desenvolvidas foram as seguintes:

- Estudo do sistema elétrico brasileiro e suas características gerais: análise das dimensões, estrutura e interligações que compõem o sistema, com foco nos aspectos técnicos e operacionais.
- Investigação do papel das subestações no SEP: abordagem das subestações como elos fundamentais na conexão entre os sistemas de geração, transmissão, distribuição e consumo, destacando suas definições, classificações e importância estratégica.
- Análise dos principais arranjos de subestações presentes no sistema elétrico: identificação, descrição e classificação dos diferentes tipos de arranjos, como barramento simples, barramento duplo, disjuntor e meio, entre outros.
- Avaliação do desempenho operacional de cada arranjo de subestação, considerando a complexidade da operação, bem como sua flexibilidade, definida pela capacidade de adaptação a diferentes condições operacionais e

situações de contingência.

- Análise da confiabilidade e dos custos de cada arranjo de subestação, realizando uma comparação detalhada entre os níveis de confiabilidade operacional e os investimentos necessários para implementação e manutenção no sistema elétrico.

Essa metodologia possibilitou uma visão abrangente e detalhada sobre as subestações, relacionando seus arranjos às necessidades de confiabilidade, custo e flexibilidade operacional. A abordagem proposta contribui para a tomada de decisão no planejamento e projeto de subestações, considerando os desafios e requisitos do sistema elétrico.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES: ARRANJOS DE SUBESTAÇÕES

De acordo com Monteiro [13], o estudo de arranjo de Subestações - SEs é um assunto bastante complexo, devido a vários fatores que devem ser considerados na análise e ao caráter da abordagem que as vezes possuem aspectos contraditórios, como por exemplo, arranjos que apresentam simplicidade operacional e do sistema de proteção, o que é desejável, sem, no entanto, apresentar outras características importantes para a operação do sistema. Ainda, segundo Ribeiro [17], a definição do arranjo ideal de uma subestação industrial tem uma grande influência em todas as fases do empreendimento, e por toda a vida útil da instalação, desde a fase de projeto, suprimento, construção, montagem e operação.

Diante disso, destaca-se a importância de compreender os principais arranjos de subestações para garantir o adequado funcionamento do SEP. Essa compreensão é essencial para atender aos critérios de confiabilidade, estabilidade e segurança no fornecimento de energia elétrica, assegurando um desempenho eficiente e minimizando riscos operacionais.

3.1 Arranjo Barramento Simples

Esse é o arranjo de barramento mais simples utilizado em subestações. Em sua configuração construtiva, pode contar com uma ou mais linhas conectadas diretamente ao barramento, a partir do qual derivam-se os alimentadores, conforme ilustrado na Figura 4.

Figura 4 - Arranjo Barramento Simples.

Fonte: Gomes [4].

O arranjo de barramento simples, é composto por uma única barra que conecta duas entradas de linha e dois transformadores. Ele inclui uma chave de aterramento, que deve ser acionada apenas quando a linha estiver desenergizada, garantindo segurança durante a manutenção. O disjuntor de linha, em conjunto com relés, fornece proteção contra curto-circuito e sobrecarga. Chaves seccionadoras são utilizadas para isolar linhas e equipamentos, sendo abertas somente após o disjuntor ser desenergizado, assegurando uma manutenção segura. Para proteção contra sobretensões, os para-raios são instalados nas entradas e saídas de linha, protegendo contra descargas atmosféricas e manobras de chaveamento.

De acordo com Monteiro [13], os arranjos de subestações do tipo barramentos simples não são normalmente utilizados em SEs de alta relevância, pois trata-se de um esquema de barramento inflexível uma vez que há dependência de um único barramento principal, deixando o sistema suscetível a desligamentos frequentes. Nesse caso, em caso de falha ou necessidade de executar alguma manutenção na SE, obrigatoriamente, é preciso desligá-la por completo. A vantagem desse tipo de barramento é o baixo custo e a simplicidade de operação, devido a utilização de um número reduzido de componentes e equipamentos.

3.2 Arranjo Barramento Simples Seccionado

Esse arranjo é semelhante ao barramento simples, com a diferença de que o barramento da subestação é seccionado e conectado por um disjuntor seccionador. A função do disjuntor seccionador é isolar o barramento, evitando que, em situações programadas ou não (como

manutenção ou falha), a subestação fique completamente desenergizada. A Figura 5 apresenta esse tipo de barramento.

Figura 5 - Arranjo Barramento Simples Seccionado.

Fonte: Adaptado de Leão [8].

O barramento simples seccionado pode operar de duas formas: com o disjuntor seccionador fechado, funciona como um barramento simples, com linhas em paralelo alimentando a mesma barra; com o disjuntor aberto, opera como dois barramentos simples independentes. Um fator crucial é a capacidade dos equipamentos, como o disjuntor de linha, que deve suportar a corrente total distribuída aos alimentadores quando uma das linhas estiver desenergizada. Além disso, chaves seccionadoras instaladas em ambos os lados do disjuntor de seccionamento devem ser ajustadas para a posição Normalmente Aberta (NA) após sua abertura, garantindo o isolamento do disjuntor e a separação efetiva do barramento.

De acordo com Holanda [7], a probabilidade de perda total da subestação por falha é substancialmente reduzida. Em termos de confiabilidade, a possibilidade de duas linhas alimentarem todas as cargas (alimentadores) aumenta a continuidade do fornecimento de energia. Em caso de falha em uma das barras, apenas os alimentadores conectados a ela serão desligados, enquanto os demais continuam operando. Além disso, o seccionamento do barramento e a presença de múltiplas fontes proporcionam maior flexibilidade para manutenções, reduzindo impactos no sistema.

Como desvantagem para esse tipo de barramento, segundo Guimarães [6], haverá a perda de metade da carga da subestação quando ocorrer um defeito em qualquer uma das barras. Esse tipo de arranjo é aplicado para a alimentação de cargas que necessitam de uma maior continuidade de fornecimento.

3.3 Arranjo Duplo Barramento Simples

Esse arranjo é composto por dois barramentos simples interligados por um disjuntor de intertravamento, como ilustrado na Figura 6. É amplamente utilizado em instalações consumidoras que possuem duas fontes de alimentação, como a rede da concessionária e um grupo gerador. Esse modelo é comum em subestações de instalações industriais ou em sistemas que abastecem cargas críticas, garantindo maior confiabilidade e continuidade no fornecimento de energia.

Nesse arranjo, as cargas são distribuídas entre dois barramentos simples, de acordo com sua criticidade. As cargas prioritárias são conectadas ao barramento alimentado pela fonte de emergência (geração própria), enquanto as não prioritárias ficam na fonte convencional. Em operação normal, o disjuntor de intertravamento permanece fechado, permitindo que a fonte convencional alimente todas as cargas. Em caso de falha no fornecimento ou manutenção, o disjuntor é aberto, e a fonte de emergência assume as cargas prioritárias. Caso tenha capacidade suficiente, essa fonte pode alimentar todas as cargas com o disjuntor fechado, embora essa configuração seja menos comum.

Figura 6 - Arranjo Duplo Barramento Simples.

Fonte: Adaptado de Leão [8].

Segundo Guimarães [6], esse tipo de arranjo é apresentado como uma alternativa de operar na ponta (para reduzir o consumo de energia da concessionária visto que nesse horário o valor e R\$ do kWh é mais caro), em situação de emergência com a perda da fonte principal ou ainda poder controlar a demanda máxima para fins tarifários, injetando uma geração auxiliar.

Além disso, esse arranjo é utilizado por instalações de consumidores que requerem elevada confiabilidade para cargas prioritárias e que aceitam desligamentos para as cargas não prioritárias.

3.4 Arranjo Barramento Principal e de Transferência

Esse tipo de arranjo consiste em um barramento principal, responsável pela alimentação normal das cargas, e um barramento de transferência, que permite a continuidade do fornecimento durante manutenções ou falhas no barramento principal. Segundo Azevedo [1], esse tipo de arranjo é utilizado em subestações de distribuição e subtransmissão, podendo ser encontrando em alguns casos de subestações de transmissão. Neste arranjo, um disjuntor é liberado com o auxílio do *by-pass*, da barra do vão de transferência, mantendo-se a proteção individual de cada circuito. A Figura 7 apresenta o esse tipo de arranjo.

Figura 7 - Arranjo Barra Principal e de Transferência.

Fonte: Mesh [12].

Nesse arranjo, a entrada de linha alimenta o barramento principal e, por meio de um *by-pass*, também pode ser conectada ao barramento de transferência.

- **Operação normal:** A chave do *by-pass* permanece normalmente aberta (NA), e a entrada de linha alimenta apenas o barramento principal.
- **Situação anormal ou manutenção:** O barramento de transferência é ativado, permitindo a continuidade da operação enquanto o disjuntor da entrada de linha passa por manutenção.

- **Flexibilidade:** O disjuntor de transferência pode substituir qualquer disjuntor de alimentador. Para isso, basta fechar a chave correspondente ao alimentador desejado.

Esse tipo de arranjo apresenta uma maior confiabilidade que os demais arranjos de barramento simples em virtude tanto da existência de mais de um barramento quanto pela conexão do disjuntor de intertravamento. Defeitos ou manutenção no disjuntor de entrada de linha são facilmente resolvidos com possibilidade de conexão da alimentação ao barramento de transferência pelo *by-pass* e a substituição de um disjuntor dos alimentadores pelo disjuntor de transferência.

Como desvantagem nesse tipo de arranjo, tem-se que qualquer defeito no barramento principal obriga o desligamento da subestação, mas, defeito do disjuntor de entrada de linha é facilmente resolvido com manobra de chaves e equipamentos. Esse tipo de arranjo tem sua maior aplicação em sistemas de alimentação de indústrias de médio e grande portes.

Segundo Monteiro [13], embora esse tipo de barramento não apresente um alto nível de flexibilidade e confiabilidade, este é um esquema muito utilizado no Brasil devido ao seu custo ser mais baixo em relação a outros tipos de esquemas.

3.5 Arranjo Barramento Duplo com Um Disjuntor a 3 Chaves

Nesse tipo de arranjo de subestação, cada circuito alimentador pode ser conectado em qualquer uma das barras, necessitando apenas o chaveamento de chaves seletoras de barra. Segundo Azevedo [1], as duas barras poderão operar normalmente e a presença de um conjunto de Transformadores de Corrente - TCs instalados no vão de interligação de barras permite a separação de zonas de proteção das barras, melhorando a disponibilidade da subestação para falhas em barras. A Figura 8 apresenta esse tipo de arranjo.

Figura 8 - Arranjo Barramento Duplo com um Disjuntor a 3 Chaves.

Fonte: Mesh [12].

De acordo com Guimarães [6], como não há chaves *by-pass*, a manutenção ou reparo em disjuntores retira de operação um circuito do sistema. Para sistemas que possuem redundância, este fato pode não ser relevante. Além disso, não há a perda da configuração normal, minimizando os riscos para o sistema.

Segundo Marson [9], este arranjo permite que todos os circuitos sejam conectados a uma única barra em casos de desenergização programada ou falha em outro barramento, facilitando a manutenção ou isolamento de falhas. No entanto, durante a operação normal, com o disjuntor de transferência aberto e os barramentos eletricamente isolados, as vantagens do arranjo são limitadas, pois o sistema passa a operar como dois barramentos simples independentes. Embora essa configuração possa oferecer benefícios em algumas situações, ela reduz a flexibilidade e a confiabilidade do sistema em sua operação padrão.

Em termos de confiabilidade, esse arranjo oferece bom desempenho, pois uma falha primária não levará à desenergização total da subestação, exceto em caso de falha no disjuntor do *bay* de transferência, quando este estiver em operação. No entanto, se um dos barramentos falhar enquanto o disjuntor de transferência estiver em uso, a falha poderá afetar toda a subestação, resultando em sua desenergização completa.

3.6 Arranjo Barramento Duplo com Um Disjuntor a 4 Chaves

Este arranjo de subestação é semelhante ao anterior, mas inclui chaves de *by-pass* em todos os vãos. Como mostrado na Figura 9, há quatro chaves localizadas próximas aos disjuntores, o que justifica a nomenclatura do arranjo. O acréscimo dessas chaves de *by-pass* permite que, em caso de necessidade de desligamento de algum circuito ou realização de manutenção, os disjuntores possam ser isolados e liberados para manutenção sem comprometer o funcionamento do sistema.

Figura 9 - Arranjo Barramento Duplo com Um Disjuntor a 4 Chaves.

Fonte: Mesh [12].

Segundo Azevedo [1], existe a vantagem da operação normal em barra dupla e, no caso de uma emergência em um disjuntor, uma das barras, previamente definida, é utilizada como barra de transferência, permanecendo temporariamente dedicada a este vão. Neste tipo de configuração é possível transferir apenas um disjuntor de cada vez.

De acordo com Holanda [7], o barramento duplo a quatro chaves é a configuração definida pelo ONS, para subestações externas isoladas a ar de 230 kV, pois esta configuração possui boa flexibilidade operativa e facilidades para a expansão, uma vez que se pode liberar temporariamente uma barra e não provocar desligamentos de circuitos do sistema.

3.7 Arranjo Barramento Duplo com Disjuntor Duplo

Esse tipo de arranjo é formado por dois barramentos e dois disjuntores para cada circuito, conforme está mostrado na Figura 10. Segundo Meireles [11], este tipo de arranjo apresenta a mesma vantagem do arranjo em barra principal e de transferência, permitindo a

manutenção de disjuntor sem desligamento da saída. As saídas de linha são conectadas a cada uma das barras através de um disjuntor e duas chaves seccionadoras.

Figura 10 - Arranjo Barramento Duplo com Disjuntor Duplo.

Fonte: Adaptado de Prazeres [16].

Nesse tipo de arranjo, cada alimentador é protegido por dois disjuntores diferentes, podendo estes ser suprido por qualquer uma das barras. A barra principal entrará em funcionamento durante a operação normal e a barra reserva é usada em situação de emergência ou durante a realização de manutenção dos equipamentos.

Segundo Prazeres [16], uma falha em um único barramento pode ser isolada sem que haja a interrupção de qualquer circuito ou carga, logo uma falha em um circuito não interromperá outros circuitos ou barramentos, fazendo com que este tipo de configuração possua uma extremamente alta confiabilidade, sendo utilizada para instalações que necessite continuidade de fornecimento.

Em termos de confiabilidade, este arranjo é altamente eficiente devido à presença de dois disjuntores e duas barras. Caso ocorra uma falha na barra principal, é possível transferir a alimentação para a barra reserva, utilizando chaves seccionadoras e disjuntores, garantindo a continuidade do fornecimento. Além disso, em situações de manutenção, qualquer uma das barras pode ser retirada de serviço sem a necessidade de desenergizar os circuitos, o que assegura maior confiabilidade no sistema. Contudo, sua principal desvantagem é o alto custo envolvido. Esse tipo de arranjo é comumente utilizado em instalações de grande potência e em subestações de extra alta tensão, onde a confiabilidade e a flexibilidade operacional são fundamentais.

3.8 Arranjo Barramento Duplo com Disjuntor e Meio

Segundo Marson [9], nesta configuração, formada por dois barramentos normalmente energizados, cada dois circuitos são conectados por dois disjuntores, um em cada direção do circuito, sendo que o disjuntor do meio dos dois circuitos é compartilhado por estes, logo, serão 3 disjuntores para cada dois circuitos, o que resulta em um disjuntor e meio para cada circuito, daí o nome disjuntor e meio. Esse arranjo é comumente utilizado em subestações que exigem alta disponibilidade e a capacidade de fornecer grandes quantidades de potência, garantindo alta confiabilidade para a continuidade do serviço.

Neste arranjo, em caso de falha primária, a desenergização completa da subestação não ocorre. A falha afetará apenas a saída de uma linha ou barramento, sem comprometer a alimentação dos alimentadores. Se houver falha em um dos barramentos, pode-se realizar o chaveamento das chaves e a abertura dos disjuntores do barramento afetado, permitindo que os alimentadores sejam alimentados pelo outro barramento, garantindo a continuidade do fornecimento de energia.

Segundo Oliveira [14], o custo desta configuração é relacionado ao número de circuitos, mas é justificado quando se leva em consideração sua confiabilidade, flexibilidade e a facilidade de manutenção. Segundo Prazeres [16], assim como o arranjo em anel, esse arranjo possui uma alta confiabilidade, sendo bastante utilizado no Brasil em sistemas de 500 e 765 kV. A Figura 11 apresenta a representação desse tipo de arranjo.

Figura 11 - Arranjo Barramento Disjuntor e Meio.

Fonte: Mesh [12].

Esse tipo de arranjo também apresenta a possibilidade de continuar em funcionamento mesmo durante uma falta que provoque a saída dos dois barramentos. Neste caso, os circuitos de entrada de linha e os alimentadores de saída de linha ainda podem ser operados graças ao disjuntor central. Como desvantagem, tem-se um investimento muito elevado e a complexidade operacional no esquema de proteção.

3.9 Arranjo Barramento em Anel

Nesse tipo de arranjo, os disjuntores, entrada de linha e saída dos alimentadores são conectados no formato de anel, sendo que os circuitos são conectados entre disjuntores, conforme mostra a Figura 12. Segundo McDonald [10], este arranjo garante uma alta confiabilidade, dado que, caso haja uma falta em uma seção do barramento, apenas os circuitos que estavam ligados na mesma serão interrompidos, não afetando assim nenhum outro sistema.

Violin [18] classifica o arranjo de barramento em anel em duas configurações: anel simples e anel múltiplo. No anel simples, o número de disjuntores corresponde ao número de circuitos, sendo uma opção econômica e flexível, mas com a desvantagem de vulnerabilidade a falhas externas durante contingências duplas. A falha de um disjuntor, por exemplo, pode causar uma perda significativa de configuração. Já no anel múltiplo, mais adequado para sistemas que requerem maior segurança e disponibilidade, a configuração oferece mais robustez e é recomendada em barramentos críticos. Ambos os arranjos enfrentam desafios no projeto de expansão, especialmente em relação ao cruzamento de circuitos e localização dos transformadores.

Figura 12 - Arranjo Barramento em Anel.

Fonte: Adaptado de Guimarães [6].

De acordo com Leão [8], cada equipamento (linha, alimentador, etc) é alimentado por dois disjuntores separados. Em caso de falta, somente o segmento que ocorreu a falta ficará

isolado. Quando um disjuntor estiver desligado para manutenção, o anel estará aberto e o restante do barramento e disjuntores alternativos deverão ser projetados para transportar a carga total.

Quanto à confiabilidade desse arranjo, falhas simples não resultam na perda total da subestação, afetando apenas o alimentador onde ocorreu a falha, devido à sua configuração. Nesse caso, a falha acionaria a abertura dos disjuntores próximos ao circuito afetado, isolando apenas o anel correspondente, sem desenergizar toda a subestação.

3.10 Avaliação dos Arranjos de Subestações

Conforme abordado anteriormente, os arranjos de subestações podem variar significativamente em termos de complexidade da operação, flexibilidade, confiabilidade e custo. Alguns arranjos, como o barramento simples, são caracterizados por poucos componentes, uma topologia simples e um custo baixo, porém com confiabilidade limitada. Em contrapartida, arranjos mais sofisticados, que incorporam múltiplas entradas de linha, barramentos duplos, chaves *by-pass* e outros elementos, oferecem maior confiabilidade. No entanto, essa maior robustez operacional está associada a custos mais elevados, refletindo a necessidade de mais componentes e infraestrutura.

Os critérios utilizados na análise de cada tipo de arranjo (complexidade da operação, flexibilidade, confiabilidade e custo) baseiam-se na análise de como cada arranjo de subestação funciona, sua capacidade de adaptação a diferentes condições de operação, a segurança que oferece em caso de falhas e o investimento necessário para sua implementação. Aqui está o detalhamento de cada critério:

1. Operação (simples, moderada, complexa):

- **Simples:** Arranjos com poucos componentes e poucos processos envolvidos.
- **Moderada:** Arranjos que exigem mais processos de operação, com componentes adicionais como disjuntores e seccionadores, mas ainda não tão complexos.
- **Complexa:** Arranjos que exigem coordenação de muitos elementos e várias etapas de operação.

2. Flexibilidade Operativa (baixa, moderada, alta):

- **Baixa:** Arranjos com capacidade limitada de operação em diferentes condições.

- **Moderada:** Arranjos que permitem alguma flexibilidade, com opções de contornar falhas, mas com limitações operacionais em situações de falhas ou necessidade de manutenção.
- **Alta:** Arranjos com ampla capacidade de adaptação a diversas condições operacionais e de contingência.

3. Confiabilidade (baixa, moderada, alta):

- **Baixa:** Arranjos mais simples, com menor capacidade de contornar falhas ou de fornecer redundância.
- **Moderada:** Arranjos mais robustos, com alguma redundância e opções de mitigação de falhas, mas ainda com limitações.
- **Alta:** Arranjos com alta capacidade de lidar com falhas e garantir a continuidade da operação, mesmo em situações de contingência.

4. Custo (baixo, moderado, alto):

- **Baixo:** Arranjos simples, com poucos componentes e menos necessidade de infraestrutura adicional.
- **Moderado:** Arranjos que envolvem mais componentes e tecnologias para garantir redundância e maior flexibilidade.
- **Alto:** Arranjos que necessitam de muitos componentes, como disjuntores, seccionadores e outras instalações especializadas, além de uma infraestrutura mais robusta, que exige alto investimento para garantir flexibilidade e alta confiabilidade.

De acordo com Gomes [5], a escolha do arranjo de barramento ideal deve ser guiada pelas necessidades específicas de cada SE. Portanto, é recomendado a classificação da subestação em uma das categorias tais como, SE de transformação, SE de alta tensão, etc. Isso conecta a seleção do arranjo de barras à função específica da subestação no sistema de potência.

Os critérios apresentados são usados para avaliar cada arranjo de subestação de maneira sistemática, considerando as vantagens e limitações de cada tipo, ajudando na escolha do mais adequado com base nas necessidades específicas de operação, flexibilidade, confiabilidade e custo, conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 - Resumo das Principais Características dos Arranjos de Subestações.

Arranjo	Complexidade	Flexibilidade	Confiabilidade	Custo
---------	--------------	---------------	----------------	-------

	da Operação			
Barramento Simples	Simples	Baixa	Baixa	Baixo
Barramento Simples Seccionado	Moderada	Moderada	Moderada	Moderado
Duplo Barramento Simples	Moderada	Moderada	Moderada	Moderado
Barramento Principal e de Transferência	Moderada	Alta	Alta	Moderado
Barramento Duplo com Um Disjuntor a 3 Chaves	Complexa	Alta	Alta	Alto
Barramento Duplo com Um Disjuntor a 4 Chaves	Complexa	Alta	Alta	Alto
Barramento Duplo e Disjuntor Duplo	Complexa	Alta	Alta	Alto
Barramento Duplo e Disjuntor e Meio	Complexa	Alta	Alta	Alto
Barramento em Anel	Complexa	Alta	Alta	Alto

Fonte: Autoria Própria.

4. CONCLUSÕES

Como esperado, devido à sua simplicidade construtiva, o arranjo de barramento simples apresenta a menor confiabilidade operacional. Falhas simples nesse tipo de subestação podem resultar no desligamento total do sistema. Embora possua um custo reduzido, devido ao número menor de componentes, a flexibilidade operacional é limitada. Essa flexibilidade pode ser aprimorada com o seccionamento do barramento ou pela adoção de uma configuração de barramento duplo simples, que aumenta a capacidade de manutenção e operação sem comprometer a continuidade do fornecimento.

O arranjo do tipo barra principal e transferência utiliza o disjuntor de transferência para proteger o vão (entrada ou saída de linha) quando o disjuntor associado a esse vão é retirado de serviço para manutenção. Nessas situações, a linha é conectada ao barramento de transferência, permitindo que a subestação continue operando. Embora esse arranjo ofereça boa flexibilidade para operação e manutenção, ele apresenta uma confiabilidade moderada e um custo moderado. O custo moderado decorre do maior número de componentes em comparação com o arranjo de barramento simples.

O arranjo do tipo barramento duplo com disjuntor simples (3 chaves e 4 chaves) apresenta alta confiabilidade e custo, devido ao maior número de chaves e componentes em seu projeto. No entanto, tanto a confiabilidade quanto o custo são inferiores aos observados no arranjo de barramento duplo com disjuntor duplo. Quando o arranjo é configurado com disjuntores duplos, a confiabilidade e a proteção são significativamente aprimoradas, oferecendo, assim, uma flexibilidade operacional elevada.

O arranjo de subestação do tipo disjuntor e meio oferece alta confiabilidade, boa flexibilidade operacional e de manutenção, com custo alto, embora inferior ao arranjo barramento duplo com disjuntor duplo. Apesar de ter um custo elevado, o disjuntor e meio apresenta um número menor de componentes, como disjuntores, o que o torna uma opção mais econômica em comparação com o arranjo mais complexo e com maior número de componentes, como o barramento duplo com disjuntor duplo.

O arranjo de subestação com barramento em anel oferece alta confiabilidade, com custo que pode variar de moderado a alto, dependendo da configuração e das exigências do sistema. Embora não possua barras duplas, o barramento em anel exige custos adicionais devido à sua flexibilidade e redundância, que garantem a continuidade da operação em caso de falhas. Isso resulta na necessidade de um maior número de equipamentos de proteção e chaveamento, o que contribui para o aumento do custo.

Assim, destaca-se que a escolha do tipo de arranjo de subestação deve considerar diferentes e importantes parâmetros, dentre os quais se destacam a especificação definida em normas para acessantes do sistema elétrico de potência, a confiabilidade exigida, o custo de implantação e a flexibilidade em relação à operação e manutenção.

Como perspectivas para trabalhos futuros, além da avaliação dos esquemas de proteção e sua influência na confiabilidade dos arranjos de subestação, espera-se também avaliar o impacto de falhas em diferentes tipos de arranjos de subestação, identificando os pontos críticos que podem afetar o fornecimento de energia, bem como o desenvolvimento de modelos computacionais para simular a operação dos arranjos em diferentes condições de falha e carga, permitindo a otimização do desempenho e análise de cenários críticos.

REFERÊNCIAS

[1] AZEVEDO, M. P. **Arranjos de Subestações de Alta Tensão**. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Departamento de Engenharia Elétrica). Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET, Belo Horizonte, 2015. Disponível em: <<https://www.dee.cefetmg.br/trabalhos-de-conclusao-de-curso/tcc-20152/>>. Acesso em: 20

jan. 2025.

- [2] CARLETO, N. **Subestações Elétricas**. 3ª ed. Brasília: NT Editora, 2017. 190 p.
- [3] EPE - EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. **Balanco Energético Nacional 2024**. Brasília, DF: MME, 2024. Disponível em: <<https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/balanco-energetico-nacional-2024>>. Acesso em: 28 jan. 2025.
- [4] GOMES, L. A. **Análise de Arranjos de Barramentos de Subestações de Distribuição, Transmissão e Industrial**. 2023, 75f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica). Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2023. Disponível em: <<https://app.uff.br/riuff/handle/1/31487>>. Acesso em: 28 jan. 2025.
- [5] GOMES, L. A.; MONTEIRO, P. R. D.; BORGES, T. T. **Análise de Arranjos de Barramentos em Subestações: Uma Abordagem Metodológica**. Seven Editora Acadêmica, p. 443-458, 2024. DOI: <https://doi.org/10.56238/sevened2024.004-027>.
- [6] GUIMARÃES, R. F. A. **Subestações**. 1ª ed. São Paulo: Know How Tecnologia, 2016.
- [7] HOLANDA, I. A. G. T. **SUEL: Ferramenta Didática de Subestações Elétricas**. 2016. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica). Universidade Federal de Campina Grande - UFCG. Campina Grande, 2016. Disponível em: <<https://tinyurl.com/5bpvu9jd>>. Acesso em: 25 jan. 2025.
- [8] LEÃO, R. P. S. **Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica**. Notas de Aula -Universidade Federal do Ceará – UFC. Fortaleza, 2015.
- [9] MARSON, J. P. **Metodologia de Análise de Arranjos de Barras em Subestações de Alta Tensão**. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica). Universidade de São Paulo – USP. São Paulo, 2017. Disponível em: <https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/94df5f41-4b7a-4c3e-8c31-1b263684a426/Marson_Joao_Paulo_tcc.pdf>. Acesso em: 25 jan. 2025.
- [10] MCDONALD, J. D. **Electric Power Substations Engineering**. 3ª ed. EUA: CRC press. 2012. 524 p.
- [11] MEIRELES, D. **Aplicabilidade de Subestações Compactas Isoladas a Gás em Grandes Centros Urbanos: Proposta de Procedimento Aplicado à Expansão do Sistema Elétrico**. 2010. 77f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica). Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010. Disponível em: <<https://www.ppgee.ufmg.br/defesas/47m.pdf>>. Acesso em: 15 jan. 2025.
- [12] MESH ENGENHARIA. **Arranjos de Barras de Subestações**. Disponível em:<<https://meshengenharia.com/2022/11/30/arranjo-de-barras-de-subestacao/>>. Acesso em: 18 jan. 2025.
- [13] MONTEIRO, P. R. D.; MIRANDA, J. M. **Arranjo de Subestação: Um Estudo de Revisão Bibliográfica**. Research, Society and Development, v. 10, n. 14, p. e287101421805-e287101421805, 2021. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v10i14.21805>.

-
- [14] OLIVEIRA, T.; JESUS, M. B; YOKOGAWA, R. **Análise do Desempenho de uma Subestação Isolada a Gás em Comparação a uma Subestação Convencional.** 2017. 127 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Elétrica). Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2017. Disponível em: <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/10071/1/CT_COELE_2017_1_05.pdf>. Acesso em: 22 jan. 2025.
- [15] ONS - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO. **O Sistema Interligado Nacional.** Disponível em: <<https://www.ons.org.br/paginas/sobre-o-sin/o-que-e-o-sin>>. Acesso em: 21 jan. 2025.
- [16] PRAZERES, R. A. **Redes de Distribuição de Energia Elétrica e Subestações.** 1^a. ed. Curitiba: Editora IBEP, 2010. 176 p.
- [17] RIBEIRO, T. P.; ARAUJO, M. F.; PEREIRA, A. M.; MONTEIRO, P. R. D. **View of Comparison of Industrial Substation Arrangements.** IEEE Latin America Transactions, Vol. 18, 1834 - 1841, 2021. DOI: 10.1109/TLA.2020.9387675.
- [18] VIOLIN, A.; D'AJUZ, A.; LACORTE, M. **Equipamentos de Alta Tensão – Prospecção e Hierarquização de Inovações Tecnológicas: Subestações de Alta Tensão.** 1^a. ed. Brasília: Teixeira, 2013. 940 p.